
**REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFT-LITERATUUR
OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN
BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE**

Red.: L. A. BAKKER, Drs M. BEHRENS,
Drs G. L. GROENEVELD en Drs H. HAVERKAMP

A. ACCOUNTANCY

II. HET ACCOUNTANTSBEROEP

Recent accounting development in the U.S.A.

Sanders, T. H. — Schr. geeft in dit artikel een korte beschouwing van het ontstaan en de ontwikkeling van het accountantsberoep in de U.S.A. Tevens gaat hij na, welke factoren bij deze ontwikkeling een rol hebben gespeeld.

A II 2

The Accountant 22 April 1939

Wettelijke regeling van het accountantsberoep

Nijst, J. J. M. H. — Schr. verwijst naar de regeling van het accountantsberoep in Denemarken en de State of New York en behandelt dan eenige bijzondere punten betreffende het Nederlandsche wetsontwerp. Summa summarum meent schr. dat dit ontwerp aanbeveling verdient.

A II 4

De Naamlooze Vennootschap Sept. 1939

III. LEER VAN DE INRICHTING

A few remarks on balance sheet and loss accounts

Russell Kettle, F. C. A. — Aan de hand van een duidelijk voorbeeld licht schr. toe, hoe zijns inziens duidelijk en overzichtelijk een balans en verlies- en winstrekening dient te worden opgesteld.

A III 3

The Accountant 8 April 1939

Mechanisatie en rationalisatie van een girobedrijf

B(oer), R. de — Naar aanleiding van een artikel in de Nieuwe Rotterdamse Courant van 22 Aug. door Ir. F. Donker Duyvis, wordt besproken het opvangen van een sterk in grootte wisselende hoeveelheid arbeid. Als voorbeeld noemt Schr. de toepassing van microfotografie en Hollerithkaarten bij de Amsterdamsche Gemeente Girodienst.

A III 3

Tijdschrift voor Post, 1 elegrafie en Telefonie October 1939

IV. LEER VAN DE CONTROLE

Foreign branches and the certificate

Roberts, F. A. — In dit kleine opstel wijst schr. op de noodzakelijkheid om de buitenlandse belangen eener maatschappij bij een accountantscontrole ook aan een volledige controle te onderwerpen, en indien dit niet wel mogelijk is of om andere redenen wordt nagelaten, dit feit niet in het accountantsrapport te verzwijgen of door niets zeggende mededeelingen te verbergen.

A IV 2

The Accountant 20 Mei 1939

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

The control of war profit

Edwards, S. — Schr. gaat in dit artikel in het kort na, hoe het ontstaan van exorbitante oorlogwinsten vermeden kan worden en welke belastingen in dit verband het meest rechtvaardig en juist zullen zijn.

B a IV 7

The Accountant 13 Mei 1939

In den draaienden kooi

M. — Schr. onderscheidt prijsstijging en prijsopdrijving. Prijsstijging kan thans een gevolg zijn van devaluatie van het geld, maar zeker mede van verhoogde kosten o.a. door schaarschte. De fabrikant is meestal nog meer gebonden aan de vervangingswaarde dan den handelaar; want bij den handel kan men eerder net aanhouden van speculatieve voorraden verwachten.

B a IV 9

Nederlandsch Fabrikaat 20 Oct. 1939

Prijsopdrijving, prijsverstarring of prijspolitiek

Polak, Prof. dr. N. J. — Schr. wil aantonen, dat prijsverhoging

niet dadelijk prijsopdrijving mag heeten, dat noch ten aanzien van nieuwe productie, noch van oude voorraden prijsverstarring de meest sociale houding is en dat tusschen de beide kwaden prijsopdrijving en prijsverstarring, een rationeele prijspolitiek de voorziening van onze samenleving met de noodige goederen kan bevorderen.

B a IV 9

De Naamlooze Vennootschap Sept. 1939

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

De beteekenis van de coöperatie in Nederland

Frietema, dr. H. J. — Een algemeen overzicht van het coöperatiewezen in Nederland ontbrak, zoodat men gemis aan bekendheid met onze coöperaties dagelijks kon constateeren. De Nationale Coöperatieve Raad heeft in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek een publicatie samengesteld om in deze leemte te voorzien. Schr. vermeldt hieruit tal van bijzonderheden.

B a VI 10

Econ. Statistische Berichten 6 Sept. 1939

BOEKEN-REPERTORIUM

A. ACCOUNTANCY

III. LEER VAN DE INRICHTING

Dalrymple, G. H. and P. M. Heiges. General record keeping for personal and business use. New York, 1939.

Distribution cost accounting for wholesaling. Washington, D.C., 1939.

Henderson, A. E. Lessons in bookkeeping. Ia. Edmonton, Alberta, 1939.

Hesse, Kurt. Wie bucht der Ein- und Ausfuhrhändler nach dem Kontenplan? Praktische Anweisungen für die Auszenhandelsbuchführung. Hamburg, 1939.

Voigt, Gerhard. Kontenrahmen und Kontenplan. Eine vergleichende Darstellung zwischen den Kontenplänen von Industrie, Groszhandel und Einzelhandel. Braunschweig, 1939.

Zerdick, Wilhelm. Gestaltung und Förderung des Rechnungswesens im Handwerk. Stuttgart, 1939.

IV. LEER VAN DE CONTROLE

Meyer, H. G. Audit practise case. New York, 1939.

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

I. ALGEMEEN

Seiffert, Rudolf. Das Kölner Einzelhandelsinstitut 1928—1938. Bericht über 10 Jahre Forschung und Lehre. Stuttgart, 1939.

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

Binkley, Robert C. Manual on methods of reproducing research materials. Ann Arbor, Mich., 1939.

Kalveram, W. Der zwischenbetriebliche Kostenvergleich und seine Grenzen. Berlin, 1939.

Voigt, Gerhard. Kontenrahmen und Kontenplan. Eine vergleichende Darstellung zwischen den Kontenplänen von Industrie, Groszhandel und Einzelhandel. Braunschweig, 1939.

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Eyer, Karl. Die Abschreibung in den höchstrichterlichen Entscheidungen. Hamburg, 1939.

Groot, A. M. Moderne kostprijsopvattingen. Purmerend, 1939.

Maier, Friedrich. Preisschleuderei. Würzburg, 1939.

Trumpler, H. Das Bilanz- und Steuerrecht der Aktiengesellschaft nach englischem Recht. Basel, 1939.

V. LEER VAN DE FINANCIERING

Collin Brooks, W. Company finance. London, 1939.

Holden, W. H. How to obtain more capital. London, 1939.

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

- Davies, E.* National capitalism. London, 1939.
Doesschate, J. F. ten. Over de doelmatigheid van het huidige distributieapparaat. Rotterdam, 1939.
Boubman, J. R. Salesmanship and types of selling. New York, 1939.
Dijkstra, G. O. and L. G. Dijkstra. Textbook on government and business. Chicago, 1939.
Gündell, Gisela. Die Organisation der deutschen Ernährungswirtschaft im Weltkrieg. Leipzig, 1939.
Klein, Kurt. Organisation und Methoden der Werbung für den Absatz der deutschen Fertigware im Ausland. Würzburg, 1939.
Maynard, H. B. and G. J. Stegemerten. Operation analysis. New York, 1939.
Schloesser, Robert. und Otto Ruhmer. Die ersten Haushalt- (Konsum-) Genossenschaften Grosz-Deutschlands, ihre Leiden und Kämpfe. Mit einem Anhang über die erste Genossenschaft Grosz-Deutschlands, die Tischler-Association zu Delitzsch. Hamburg-Blankenese, 1939.
Schoepp, F. De Naamlooze Vennootschap en haar aandeelhouders. 's-Gravenhage, 1939.
Wielandy, P. J. Selling slants by an old drummer. St. Louis, 1939.

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVORWAARDEN

- Plummer, L. S.* Getting along with labor. New York, 1939.
Schlieper, Friedrich. Einzelhandel und Berufsschule. Gegenwartsfragen der schulischen Berufsausbildung im Einzelhandel. Stuttgart, 1939.
Smith, E. D. and R. C. Nyman. Technology and labor. New Haven, Conn., 1939.

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

I. EXTRACTIEVE BEDRIJVEN

- Jones, J. H., G. Cartwright and P. H. Guenault.* Coal-mining industry. London, 1939.

III. VISSCHERIJ

- Klöpffer, Heinrich.* Die betriebswirtschaftlichen Aufgaben des Seefisch-groszhandels im Rahmen der deutschen Seefischwirtschaft. Borna-Leipzig, 1939.

V. INDUSTRIE

- Häntsch, Hellmut.* Die Bekleidungsindustrie in der sächsischen Oberlausitz. Greifswald, 1939.
Hamburger, E. It's a woman's business. New York, 1939.
Montgomery, G. A. The rise of modern industry in Sweden. London, 1939.
Scheurleer, F. J. W. J. Export van fabriekaten. Den Haag, 1939.
Schwabe, Wolfgang. Marktbedingungen und Absatzwirtschaft der biologischen Heilmittelindustrie. Leipzig, 1939.
Klein, Kurt. Organisation und Methoden der Werbung für den Absatz der deutschen Fertigware im Ausland. Würzburg, 1939.

VI. HANDEL

- Distribution cost accounting for wholesaling.* Washington, D.C., 1939.

- Doesschate, J. F. ten.* Over de doelmatigheid van het huidige distributieapparaat. Rotterdam, 1939.
Dommissie, G. A. The regulation of retail trade competition. New York, 1939.
Hayter, Edith Fletcher. Retail selling simplified. A manual of essentials. New York, 1939.
Hesse, Kurt. Wie bucht der Ein- und Ausfuhrhändler nach dem Kontenplan? Praktische Anweisungen für die Auszenhandelsbuchführung. Hamburg, 1939.
Kienzerle, Wolfgang. Die Beziehungen zwischen Betrieb und Haushalt des mittelständischen Einzelhändlers. Stuttgart, 1939.
Lee, M. W. Anti-chain-store tax legislation. Chicago, 1939.
Mitchell, R. V. Trends in rural retailing in Illinois 1926 to 1938. Urbana, 1939.
Radcliff, Richard U. The problem of retail site selection. Ann Arbor, 1939.
Schlieper, Friedrich. Einzelhandel und Berufsschule. Gegenwartsfragen der schulischen Berufsausbildung im Einzelhandel. Stuttgart, 1939.
Schloesser, Robert. und Otto Ruhmer. Die ersten Haushalt- (Konsum-) Genossenschaften Grosz-Deutschlands, ihre Leiden und Kämpfe. Mit einem Anhang über die erste Genossenschaft Grosz-Deutschlands, die Tischler-Association zu Delitzsch. Hamburg-Blankenese, 1939.
Welden, W. C. Organization of fluid-milk marketing cooperatives in the United States. Washington, D.C., 1939.

ONTVANGEN BOEKWERKEN

- A. M. van de Waal.* Lijst van litteratuur nopens de Nederlandsche Bank. Gedrukt in opdracht van de Directie van de Nederlandsche Bank N.V. bij *J. H. de Bussy* te Amsterdam, 1939.
Mr P. J. Dam. Schets der beginselen van het privaatrecht. Uitgave van *N. Samson N.V.*, Alphen aan den Rijn, 3e druk, 1939. Prijs ingenaaid f 6.—, gebonden f 6.75.
Drs A. M. Groot. Moderne kostprijsopvattingen. Uitgave van *J. Muusses*, Purmerend, 1939. Prijs ingenaaid f 2.25.
Dr O. Bakker. Prijsregeling en de theorie der vervangingswaarde. Uitgave van *J. Muusses*, Purmerend, 1939. Prijs ingenaaid f 0.60.
H. J. Prins. Wetenschappelijke grondslagen der technocratie. Uitgave van *Scheltema en Holkema's* Boekhandel en Uitgevers Maatschappij N.V., Amsterdam, 1939.
Mr M. Worms en Mr H. Pfeffer. Rechtsgeleerde Werkstukken; Nederlandsch Burgerlijk Recht I. Uitgave van *De Erven F. Bohn N.V.*, Haarlem, 1929. Prijs ingenaaid f 1.60.
P. H. Themmen. Registratiewet 1916. De Belastingwetgeving Serie R & D no. 2. Uitgave van *J. Noorduyn en Zoon N.V.*, Gorinchem, 1939. Prijs ingen. f 4.50, gecartonneerd f 4.90.